

УДК 721

**АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА В СОЗДАНИИ НОВОГО
УЗБЕКИСТАНА****Якубова Хилола Бахтияровна**E-mail: yakubova.h@mail.ru

Старший преподаватель СамГАСУ

Узбекистан, г. Самарканд.

Аннотация: Независимый Узбекистан за короткий срок совершил большой скачок в развитии архитектуры и градостроительства. Сегодня закладывается фундамент великой государственной архитектуры будущего и республика обладает большой экономической, научной, технической и творческой мощью.

Новый Узбекистан в силах строить архитектурно биконические здания, который придаст новый имидж Узбекистану.

Ключевые слова: основы архитектуры будущего закладываются творчеством нынешнего поколения, ответственность архитекторов растет в геометрической прогрессии, архитектурно-бионическая практика породила новые, необычные архитектурные формы

Архитектура в короткий исторический период независимой Республики Узбекистан кардинально изменили устои, сделали упор на историческое наследие, национальную идеологию успешно осуществила социально-экономические реформы, направленные на резкое улучшение благосостояния и условий жизни людей. Эти масштабные изменения дали мощный толчок развитию архитектуры, основанной на новых духовных высотах, новых возможностях и новых социальных порядках. Отношение к архитектуре радикально изменилось.

Фундамент архитектуры великого будущего Узбекистана закладывается сегодня, основы архитектуры будущего закладываются творчеством нынешнего

поколения. По той же причине также исторически новый период в развитии узбекской архитектуры. Важно задать правильное творческое направление, потому что цель выбор правильного и разумного пути и метода достижения цели в тысячу раз тяжелее, чем он сам.

Дальнейшее направление развития узбекской архитектуры - экономика, технология и искусство, содержание и форма архитектурных работ в единстве современной и народной традиционной архитектуры.

Учитывая местные природно-климатические, демографические особенности будущего региона, традиции создания широкой архитектурной формы.

Будущие находится в руках современной новой архитектуры. Мы на пути к созданию исторической городской культуры Узбекистана. Имидж и содержание наших городов в силу их универсальных ценностей поглощает элементы, которые могут его обогатить.

Независимый Узбекистан за короткий срок совершил большой скачок в развитии архитектуры и градостроительства.

Сегодня закладывается фундамент великой государственной архитектуры будущего и республика обладает большой экономической, научной, технической и творческой мощью.

Ответственность архитекторов растет в геометрической прогрессии.

Современная архитектура Узбекистана стремительно развивается, находится на пороге качественного художественно-методического возрождения.

Красивые, величественные и прочные здания и сооружения для настоящего процветания архитектуры Узбекистана начала третьего тысячелетия.

Хотелось бы добавить в имидж Нового Узбекистана архитектурную бионику, с которым наш Узбекистан выглядел бы еще мощнее и изумительнее.

Хотелось отметить, что в мировой архитектурной практике за прошедшие 40 лет использование закономерностей формообразования живой природы

приобрело новое качество и получило название архитектурно-бионического процесса и стало одним из направлений архитектуры хай-тека.

Архитектурно-бионическая практика породила новые, необычные архитектурные формы, целесообразные в функционально-утилитарном отношении и оригинальные по своим эстетическим качествам. Это не могло не вызвать к ним интереса со стороны архитекторов и инженеров в Узбекистане.

Бионика происходит от греческого слова, означающего "элемент жизни". Оно послужило основой названия направления в науке, занимающегося изучением возможности использования в технике определенных биологических систем и процессов.

Наиболее продвинувшиеся исследования в бионике - это разработка биологических средств обнаружения, навигации и ориентации; комплекс исследований, связанных с моделированием функций и структур мозга высших животных и человека; создание систем биоэлектрического управления и исследования по проблеме «человек-машина». Эти направления тесно связаны друг с другом. Анализ и синтез устройств, которые обеспечивают решение основных задач обработки информации, - общая цель всех четырех названных направлений. Именно проблемы, связанные с созданием разнообразной информационной техники, привлекают главное внимание бионики.

Задача бионики - не только найти эти механизмы, но и понять их действие и воссоздать его в электронных схемах, приборах, конструкциях.

Архитектурно-строительная бионика изучает законы формирования и структурообразования живых тканей, занимается анализом конструктивных систем живых организмов по принципу экономии материала,

энергии и обеспечения надежности. Нейробионика изучает работу мозга, исследует механизмы памяти. Интенсивно изучаются органы чувств животных, внутренние механизмы реакции на окружающую среду и у животных, и у растений.

Яркий пример архитектурно-строительной бионики - полная аналогия строения стеблей злаков и современных высотных сооружений. Стебли злаковых растений способны выдерживать большие нагрузки и при этом не ломаться под тяжестью соцветия. Если ветер пригибает их к земле, они быстро восстанавливают вертикальное положение. В чем же секрет? Оказывается, их строение сходно с конструкцией современных высотных фабричных труб - одним из последних достижений инженерной мысли. Обе конструкции полые. Склеренхимные тяжи стебля растения играют роль продольной арматуры. Междоузлия стеблей - кольца жесткости. Вдоль стенок стебля находятся овальные вертикальные пустоты. Стенки трубы имеют такое же конструктивное решение. Роль спиральной арматуры, размещенной у внешней стороны трубы в стебле злаковых растений, выполняет тонкая кожица. Однако к своему конструктивному решению инженеры пришли самостоятельно, не «заглядывая» в природу.

В архитектурно-строительной био-нике большое внимание уделяется новым строительным технологиям. Например, в области разработок эффективных и безотходных строительных технологий перспективным направлением является создание слоистых конструкций. Использование в дизайне законов и форм живой природы вполне правомерно. В основе эволюции живых организмов и графических изображений лежат одни и те же принципы, определяемые взаимодействием форм и функций.

В мире все взаимообусловлено. Существуют законы, объединяющие весь мир в единое

целое и порождающие объективную возможность использования в искусственно создаваемых системах закономерностей и принципов построения живой природы и ее форм.

В своей творческой деятельности человек постоянно, сознательно или интуитивно, обращается за помощью к живой природе. Для всей истории биодизайна характерно использование чисто внешних очертаний природных форм.

Причины особого внимания дизайнеров к законам формообразования живой природы заключаются в том, что графический дизайн как особый вид искусства имеет непосредственную связь с материальным производством, для которого создается изобразительный образ - торговый знак.

Живая природа имеет тенденцию в процессе своего развития стремиться к всемерной экономии энергии, строительного материала и времени. Закон минимума в живой природе обусловлен органической целесообразностью существования. Все это привело к мысли о возможности использования закономерностей формообразования живых структур именно в конструктивном плане, а не с целью лишь каких-то формальных поисков.

В природных формах главным является конструктивно-композиционная группировка элементов, их ритмика. Речь идет именно о композиционно подчеркнутых сгущениях - отдельных группах в пределах целостного организма, есть достаточно примеров разнообразных акцентов композиционной структуры в общей упорядоченности, от которых можно оттолкнуться при проектировании.

Каждая природная форма имеет свои, присущие лишь ей черты. Если форма природного аналога состоит из многих сложно организованных элементов, то получаемый при ее восприятии ассоциативный сигнал сразу может не иметь столь четкого характера. Но в ходе тщательного анализа,

отбора, сравнений знак проявляется и достигает полного звучания. Бионика в графическом дизайне это одновременно наука и искусство, это анализ и синтез, поиск оригинального, нового. Изучение форм живой природы питает фантазию дизайнеров, дает материал и помогает решать проблему гармонии функционального и эстетического начала, обогащая формальные средства гармонизации в поисках наиболее выразительных пропорций, ритма, симметрии, асимметрии и т. д.

Необходимость изучения биологических форм для архитектора или для дизайнера подчеркивается еще и тем, что они масштабно выдержаны и пропорционально безукоризненны, конструктивно и функционально обусловлены.

Гармония красоты и целесообразности в природе - поистине неисчерпаемый источник средств гармонизации формы, к которому постоянно обращались творцы шедевров архитектуры и искусства. Витрувий, Леон Альберти, Палладио, Ле Корбюзье, И. В. Жолтовский, А. В. Щусев неустанно искали закономерности строения прекрасной формы, вытекающей из законов природы.

Чаще всего природная форма, примененная в графическом образе, вид изменяется под действием стилизации, но не настолько, чтобы не быть узнаваемой.

Но без знания принципов и общих законов формообразования природы нельзя понять ту или иную форму.

При первом взгляде на окружающий нас предметный мир может показаться, что бионика как будто не проявляется в творениях человеческих рук столь непосредственно, однако в действительности ее влияние на предметный мир в целом и на графический дизайн в частности глубоко и устойчиво.

Смысл существования всех видов искусств, в том числе и архитектуры, заключается в воплощении чувств. Архитектура не

относится к свободным формам искусства. Ее назначение - создание пространственной среды жизнедеятельности.

Мы всегда стремились к комфортабельному жилью. Для нас всегда было важно чтобы место где мы живем, работаем, отдыхаем соответствовало нашему внутреннему мироощущению. Но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств Советская стройка не могла дать нам того, чего мы хотели. Только недавно, а именно 10-15 лет назад наше общество смогло воочию убедиться, что «хрущевки», «корабли» и «свечки» это все таки не предел мечтаний. Сегодняшний день отчетливо показывает, насколько тогда наша страна отставала от мирового строительства. Теперь же мы с вами можем с легкостью воплотить наши мечты об идеальном доме в жизнь.

Испокон веков великие умы зодчества ведут поиски новых архитектурных стилей. Начиная от Вавилонской башни и заканчивая архитектурными шедеврами Нового Парижа человечество искало, находило, воплощало. Опять искало, опять находило и опять воплощало. И так по кругу до бесконечности.

Сегодня миру известно много архитектурных стилей: романский, готика, ренессанс, барокко, романтизм, модерн, классицизм, неоклассицизм, бионика. Бесспорно, каждый из этих стилей по-своему интересен и достоин внимания.

Наш Новый Узбекистан полным полно новым технологиям и с помощью этих технологии он может строить здания имеющие стиль бионики.

Список литературы

1. Лебедев Ю. С. и др. Архитектурная бионика / Под ред. Ю. С. Лебедева. — М. : Стройиздат, 1990.
2. Қодирова Т. Ф. “Ўзбекистоннинг Замонавий Архитектураси (XX аср –
3. XXI аср боши)” -Т., – 2012.

4. Гельфонд А.Л. “Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений” М.: Архитектура-С, 2006
5. Yakubova, N. B. (2023). ARXITEKTURAVIY LOYIHALASH FANINI O’QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(15), 151-161.
6. Якубова, Х. Б. (2022). ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ШАҲАРСОЗЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 161-163.
7. Bakhtiyarova, Y. K. (2023). Architectural Bionics in the Creation of New Uzbekistan. *Eurasian Research Bulletin*, 16, 131-134.
8. Bakhtiyarova, Y. K. (2022). Winter garden-rest for the soul. *Journal of Architectural Design*, 10, 1-5.
9. Саидова, Б. А., & Якубова, Х. Б. (2018). ВАЖНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РАЗВИТИИ ГОРОДОВ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-12), 97-99.
10. Якубова, Х. (2023). ХОТИН-ҚИЗЛАР МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ВА СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАРКАЗИНИ ЯРАТИШ ДАВР ТАЛАБИДИР. In *Oriental Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 758-763)*. ООО «SupportScience».